

Nota Técnica #01

Produto parcial do Projeto de Produtividade em Pesquisa CNPQ (311470/2022-0)
e da bolsa de Pós-Doutorado Fapesc (735/2024)

Autocorrelação espacial: uma introdução ao índice de Moran e ao LISA

Renato T. de Saboya, Dr.

Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
(PósARQ/UFSC)
Bolsista Produtividade em Pesquisa 2 CNPq
Grupo de Pesquisa Urbanidades: Forma Urbana e Processos
Socioespaciais
renato.saboya@ufsc.br

Geruza Kretzer, Dr.

Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Pós-Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo (PósARQ/UFSC)
Bolsista de Pós-Doutorado Fapesc 2024-2025
Grupo de Pesquisa Urbanidades: Forma Urbana e Processos
Socioespaciais
geruzakretzer@gmail.com

Introdução

O conceito de correlação, em Estatística, refere-se ao quanto duas variáveis variam em conjunto, isto é, ao grau segundo o qual quando uma delas aumenta, a outra aumenta ou diminui proporcionalmente. Por exemplo, dizemos que há correlação positiva entre o PIB per capita e o consumo de energia, pois, examinando diversos países, observamos que, quando o PIB é maior, o consumo de energia também tende a ser, em geral, maior (Figura 1). Por outro lado, há correlação negativa com a taxa de analfabetismo, pois o inverso acontece: quando os níveis de PIB per capita são maiores, as taxas de analfabetismo tendem a ser menores.

Figura 1. Gráfico com o PIB per capita no eixo horizontal e o consumo de energia per capita no eixo vertical. Fonte: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/correlation-of-per-capita-energy>

A autocorrelação espacial é uma família de índices espaciais que funcionam de maneira muito semelhante à correlação tradicional, com duas diferenças básicas:

- A correlação é calculada entre uma variável e ela mesma – daí o prefixo “auto”;
- A correlação é calculada levando em consideração a distribuição relativa desses valores no espaço – daí o adjetivo “espacial”.

Portanto, a autocorrelação espacial mede o grau segundo o qual os valores de uma determinada variável em um ponto no espaço tendem a ser semelhantes aos valores da mesma variável nos pontos próximos. Em outras palavras, ela determina o grau segundo o qual valores altos de uma variável estão próximos de valores altos da mesma variável, valores médios estão próximos de valores médios e valores baixos estão próximos de valores baixos.

A Figura 2 mostra três cenários hipotéticos ilustrando possíveis padrões de autocorrelação espacial. À esquerda, temos correlação negativa, pois cada célula está cercada, predominantemente, por células diferentes. Ao centro, há duas grandes aglomerações de células com valores semelhantes e, por isso, a autocorrelação espacial é positiva e alta. Por fim, à direita, há um padrão indefinido no qual algumas células possuem vizinhos parecidos, outras possuem vizinhos diferentes e outras possuem os dois tipos de vizinhos. Nesse caso, a autocorrelação aproxima-se de zero.

Figura 2. Autocorrelação espacial negativa (esq.), positiva (centro) e inexistente (dir.). Fonte: elaborada pelos autores.

Índices de segregação mais antigos, pertencentes à chamada primeira geração (Feitosa et al., 2023), eram “não espaciais”, no sentido de que as suas medidas não levavam em consideração a distribuição das zonas e as relações de proximidade e vizinhança que elas estabeleciam entre si. Isso resultava no chamada problema do tabuleiro de xadrez, em tradução livre, que foi identificado por White (1983). No caso da Figura 2, um índice como o de Duncan e Duncan (1955) teria exatamente o mesmo valor para os três cenários, uma vez que eles possuem o mesmo número de zonas com composições semelhantes. O fato de estarem igualmente distribuídas, concentradas em duas grandes zonas ou aleatoriamente espalhadas não seria levado em consideração, apesar de isso possuir implicações importantes para a caracterização da segregação. Além disso, eram “globais”, ou seja, resultavam em um único índice para a cidade ou o sistema urbano como um todo, sem discriminar o grau de autocorrelação de suas diferentes áreas ou zonas internas.

Conhecer a distribuição espacial dos valores de uma variável e se eles formam agrupamentos ou não pode ser valioso por vários motivos. O primeiro é a descrição da concentração em si: saber se valores semelhantes se agrupam e concentram no espaço pode, em si mesmo, ser uma informação importante. Por exemplo, entender se determinados grupos sociais (segundo raça,

renda, etc.) se concentram em determinadas partes da cidade pode nos trazer *insights* importantes sobre a segregação socioespacial urbana.

Outra aplicação importante dos índices de autocorrelação espacial envolve considerar adequadamente a possível influência da localização espacial na identificação dos fatores que ajudam a explicar um determinado fenômeno. Veremos isso em mais detalhes na seção sobre a defasagem espacial, que descreve justamente esse “efeito de vizinhança.”

Nesse mesmo sentido, sob uma perspectiva mais operacional, a autocorrelação espacial nos ajuda também a avaliar, no contexto de análises estatísticas, se as observações de um determinado conjunto de dados podem ser consideradas independentes entre si ou não. Isso tem implicações sobre a escolha de quais modelos estatísticos são os mais adequados e como implementá-los para maximizar a validade dos resultados (Griffith, 2005). Por exemplo, no caso dos modelos de regressão linear, é importante que os erros (ou seja, a parte não explicada pelas variáveis independentes) sejam aleatórios, ou seja, que não tenham um padrão claro (por exemplo, erros menores para menores valores de X e vice-versa). No caso das análises espaciais, os erros devem estar aleatoriamente distribuídos no espaço. Caso não estejam, ou seja, caso haja algum tipo de concentração desses erros em algumas áreas, isso indica que provavelmente há alguma variável importante que não esteja sendo incluída no modelo, e que poderia nos ajudar a especificá-lo melhor. Alternativamente, pode nos indicar também que precisamos justamente incorporar uma variável ao nosso modelo que leve em consideração os valores da variável resposta nos vizinhos (isto é, a defasagem espacial, como explicaremos mais adiante) como uma das variáveis explicativas. Além disso, por introduzir algum grau de redundância nas informações fornecidas pelos dados, Griffith (2005) argumenta também que, quando há autocorrelação, é possível que o tamanho da amostra precise ser maior.

Atualmente, os materiais e informações sobre a autocorrelação espacial encontram-se fragmentados em diversos meios e documentos, tomando tempo considerável para serem reunidos, processados e compreendidos. Nos trabalhos do Grupo de Pesquisa Urbanidades que utilizam essa ferramenta, muitas dúvidas surgiram à medida que nos familiarizamos com seus conceitos, fundamentos e procedimentos e precisávamos tomar decisões operacionais e metodológicas, o que poderia ter sido evitado se houvesse um material em que essas informações básicas estivessem reunidas e explicadas. Esta nota técnica tem, portanto, o objetivo de fazer uma introdução, em linguagem o mais simples possível, à autocorrelação espacial e aos temas mais básicos necessários para compreender seu funcionamento e a intuição por trás da ferramenta, no contexto do estudo da segregação socioespacial urbana.

Além disso, pretende também contribuir para preencher uma lacuna em termos de materiais disponíveis em língua portuguesa, uma vez que a grande maioria dos materiais existentes estão em língua inglesa.

A matriz de vizinhança e pesos espaciais

Para calcular o índice de autocorrelação espacial são necessários dois passos preliminares: a) definir a matriz de vizinhança e pesos espaciais, que informará quem são os vizinhos de cada unidade espacial considerada na análise; e b) calcular a chamada defasagem espacial, ou seja, os valores da variável nas localizações vizinhas a cada unidade espacial. Esta seção trata do primeiro passo, enquanto a seção seguinte tratará do segundo.

A matriz de vizinhança e pesos espaciais é uma representação matemática em forma de matriz que cumpre duas funções principais: primeiro, indicar se duas unidades espaciais (por exemplo, setores censitários) devem ser consideradas vizinhas, seja qual for o conceito ou critério utilizado para determinar a vizinhança. Segundo, caso sejam consideradas vizinhas, indicar se todos os vizinhos devem ser considerados igualmente (peso 1 para todos) ou se, ao contrário, vizinhos mais próximos devem ser ponderados de maneira diferente de vizinhos mais distantes (normalmente utilizando pesos no intervalo $0 \leq w \leq 1$).

Numa matriz de pesos espaciais, portanto, cada posição abriga um número que representa essa relação de proximidade ou vizinhança entre duas unidades espaciais:

$$w = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1j} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{i1} & w_{i2} & \dots & w_{ij} \end{bmatrix}$$

Onde:

- W = Matriz de vizinhança.
- w_{ij} = peso espacial atribuído à relação de vizinhança e distância / proximidade entre as unidades espaciais i e j .

Em sua forma mais simples, essas relações se resumem a indicar se há vizinhança (valor da célula igual a 1) ou não (valor 0):

$$w = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matrizes de pesos espaciais mais elaboradas também usam o zero para indicar que não há vizinhança, mas adotam outros valores para diferenciar os pesos entre unidades espaciais que são consideradas vizinhas. Isso permite incorporar mais adequadamente o que Tobler (1970, p. 236) chamou de a “primeira lei da Geografia”: “tudo está relacionado a tudo, mas coisas próximas estão mais relacionadas do que coisas distantes.”¹ Dessa forma, os valores constantes nas diferentes posições da matriz podem variar, sendo que valores maiores indicam maior proximidade (e, portanto, maior influência potencial) e valores menores indicam maior distância. Assim, por exemplo, é possível diferenciar os pesos espaciais de duas zonas vizinhas à zona de referência, uma a 400m e outra a 800m, dando maior peso à primeira do que à segunda nos cálculos da defasagem espacial (explicado mais adiante).

A Figura 3 mostra um sistema espacial simples composto por nove zonas. As imagens à esquerda destacam em azul três zonas desse sistema, mostrando seus vizinhos determinados pelo modo “Queen” (explicado mais adiante). A matriz à direita mostra as relações binárias entre todas as zonas, usando o 0 para indicar que não há relação de vizinhança e 1 para indicar que há relação de vizinhança, sem ponderação dessa relação. Os retângulos pontilhados horizontais destacam as linhas relativas às três zonas destacadas à esquerda, mostrando seus vizinhos.

Figura 3. Um sistema simples com nove zonas e sua correspondente matriz (binária) de vizinhança e pesos espaciais. As zonas em laranja representam os vizinhos da célula azul destacada em cada

¹ “everything is related to everything else, but near things are more related than distant things.” (Tobler, 1970, p. 236)

imagem do sistema. Os números em cinza na horizontal indicam as colunas e os na vertical indicam as linhas da matriz. A intersecção de cada linha e coluna indica o peso espacial atribuído à relação entre as duas zonas correspondentes. Destacadas em retângulos pontilhados horizontais estão as linhas correspondentes às zonas de referência em azul nas imagens à esquerda. O retângulo pontilhado na diagonal mostra as relações de cada zona consigo mesma, definidas como zero. Fonte: elaborada pelos autores.

Vemos, por exemplo, para a linha 1, que as intersecções com as zonas 2, 4 e 5 possuem valor 1, indicando que são consideradas suas vizinhas. O retângulo pontilhado que destaca a diagonal da matriz mostra que todos os valores das relações de cada zona consigo mesma são iguais a 0. Isso acontece porque uma zona, por convenção, não pode ser vizinha de si mesma, apesar de isso não ser adotado no caso de algumas matrizes usando funções de kernel, explicadas mais adiante. Veremos também, na seção “O Índice de Moran global”, que os valores 0 na matriz fazem com que a relação entre as zonas seja ignorada no cálculo da autocorrelação espacial.

Padronização da matriz por linhas

É comum, ao lidar com matrizes de vizinhança e pesos espaciais, padronizá-las de modo que a soma de todos os pesos em cada linha seja igual a 1. Para fazer isso, basta dividir todos os pesos pelo somatório dos pesos da linha antes da padronização. Por exemplo, a matriz da Figura 3 padronizada por linha ficaria assim:

$$w = \begin{bmatrix} 0 & 0,333 & 0 & 0,333 & 0,333 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0,2 & 0,2 & 0,2 & 0,2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,333 & 0 & 0 & 0,333 & 0,333 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0,2 & 0,2 & 0 \\ 0,125 & 0,125 & 0,125 & 0,125 & 0 & 0,125 & 0,125 & 0,125 & 0,125 \\ 0 & 0,2 & 0,2 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0,2 \\ 0 & 0 & 0 & 0,333 & 0,333 & 0 & 0 & 0,333 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,2 & 0,2 & 0,2 & 0,2 & 0 & 0,2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,333 & 0,333 & 0 & 0,333 & 0 \end{bmatrix}$$

A primeira linha divide os valores 1 por 3, que é a somatória dos pesos da linha. A segunda linha divide por 5, e a quinta divide por 8.

Isso simplifica um pouco os cálculos subsequentes, pois:

- Sendo a soma dos pesos em cada linha igual a 1, então o resultado da soma da multiplicação de cada peso pelo valor da variável em cada vizinho já é equivalente à média (porque é dividido por 1; se os pesos não estivessem padronizados por linha, seria necessário dividir a somatória pela somatória dos pesos).

- A soma de todos os pesos da matriz, que depois será usado na fórmula do índice de Moran, é igual ao número total de unidades espaciais do sistema (n) e de linhas da matriz.

Como determinar a vizinhança de uma unidade espacial?

No âmbito das análises de autocorrelação espacial, os vizinhos de uma zona (ou, mais genericamente, de uma unidade espacial qualquer) dependem dos objetivos analíticos, incluindo, principalmente, a escala de interesse e o fenômeno sendo estudado, e também de questões práticas no momento de implementar as análises. No caso da segregação, por exemplo, que é um fenômeno multiescalar, faz sentido analisar a autocorrelação em mais de uma escala. No âmbito da comunidade mais local, raios de 800m até 2000m, correspondentes a 10 e 25 minutos de caminhada, respectivamente, podem fazer sentido para estimar a probabilidade de encontros entre indivíduos de grupos sociais distintos. Entretanto, a segregação, ou seu oposto, a integração e o contato entre diferentes grupos sociais, não depende apenas do movimento de pedestre. Portanto, faria sentido analisar também raios maiores, possivelmente ligados ao movimento de veículos, tais como 3km, 5km ou até mesmo 10km. Nesse caso, os resultados obtidos em diferentes escalas podem se complementar e ajudar a construir um entendimento mais completo sobre o fenômeno, mostrando, por exemplo, que algumas áreas podem ser segregadas na escala local mas não segregadas em escalas mais abrangentes, ou vice versa.

Na prática, a escala de análise é quase sempre representada por um raio até o qual as zonas ao redor de uma zona de referência são consideradas suas vizinhas e, portanto, teriam alguma influência ou seriam relevantes, por algum motivo, para analisar se há concentração ou não. Entretanto, raios pequenos, apesar de poderem fazer sentido do ponto de vista teórico, podem acabar ocasionando unidades espaciais isoladas, sem vizinhos. Isso é algo a ser evitado quando construímos matrizes de pesos e vizinhanças, conforme veremos mais adiante.

Operacionalmente há diferentes maneiras de determinar a vizinhança; estas podem ser divididas em dois tipos gerais: por contiguidade e por distâncias.

Matrizes de vizinhança por contiguidade

As matrizes baseadas em contiguidade definem como vizinhas de uma unidade espacial de referência aquelas unidades espaciais que possuem algum tipo de adjacência, ou seja, que possuem limites que de alguma maneira se tocam.

No caso da matriz do tipo "rook" (peão, em inglês, em referência à peça do xadrez), são consideradas vizinhas as unidades espaciais que compartilhem pelo menos um segmento de reta. Em uma grelha quadrada uniforme como a do xadrez, isso equivaleria a quatro vizinhos (Figura 4a).

Figura 4. Critérios a) "rook" e b) "queen" para a construção de matrizes de vizinhança baseadas em contiguidade. Fonte: elaborada pelos autores.

Já a matriz do tipo "queen" (rainha) considera como vizinhas todas as unidades espaciais que atendem ao critério "rook" adicionadas daquelas que compartilham apenas um vértice, ou seja, que se tocam em apenas um ponto dos seus perímetros. Na analogia do tabuleiro de xadrez, isso inclui oito casas, ou seja, além das quatro originalmente consideradas no rook, são consideradas como vizinhas também aquelas que estão em diagonal e se tocam apenas nos vértices (Figura 4b).

Na prática, as matrizes espaciais criadas com ambos os métodos são muito semelhantes em sistemas da "vida real," pois não é comum – apesar de ser possível – que zonas, setores censitários, ou outros tipos de unidades espaciais efetivamente adotadas se encontrem em apenas um ponto.

Matrizes de vizinhança por distâncias

Matrizes de vizinhança e pesos espaciais baseadas em distância, por outro lado, usam a distância entre unidades espaciais para determinar:

- a) se elas são consideradas vizinhas ou não, atribuindo, na matriz, um valor diferente de zero em caso positivo ou igual a zero em caso negativo. Este último acontece quando elas estão separadas por uma distância maior que um valor limite pré-estabelecido, comumente chamado de *threshold* na literatura em inglês; e

- c) qual deve ser a ponderação da relação entre as unidades espaciais. Em matrizes binárias, conforme já explicado anteriormente, esse valor é sempre igual a 1 quando as unidades são consideradas vizinhas e zero quando não são. No entanto, também é possível atribuir pesos diferentes, considerando que distâncias maiores equivalem a pesos menores e vice-versa, conforme já comentado. Neste caso, peso é o número que deve ser colocado na matriz no local em que as duas zonas se interceptam.

Há quatro tipos principais de matrizes baseadas na distância: distâncias simples, *K nearest neighbor* (KNN), inverso da distância e kernel.

O método das distâncias simples considera como vizinhas e atribui peso 1 às zonas que estão separadas por uma distância inferior a um determinado raio de referência e 0 se essa distância for maior. Esse raio é chamado de *threshold* ou *bandwidth* na literatura em língua inglesa.

O método KNN considera como vizinhas as *k* unidades espaciais mais próximas da unidade espacial de referência. Portanto, neste caso, por definição, todas as unidades espaciais terão o mesmo número *k* de vizinhos. Um ponto potencialmente problemático disso no contexto do estudo da segregação socioespacial, é que zonas em áreas densamente ocupadas, em que os setores são menores, terão a mesma quantidade de vizinhos que setores rurais ou semirurais em áreas muito menos povoadas, distorcendo as possibilidades de interação entre zonas em cada caso.

O método do inverso da distância usa uma função em que a distância entre as zonas aparece no denominador, de tal modo que, quanto maior a distância, menor o peso da relação entre elas:

$$w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}^{\alpha}}$$

Onde:

w_{ij} = peso espacial entre as unidades *i* e *j*.

d_{ij} = distância entre as unidades *i* e *j*.

α = uma constante que determina se a relação deve ser considerada como sendo linear (quando α é igual a um) ou exponencial (quando α é maior que um). Na prática, α acaba usualmente sendo igual a um ou dois.

Segundo Anselin (2023), esse método é normalmente utilizado em conjunto com um raio de referência a partir do qual as demais unidades espaciais não são mais consideradas vizinhas, à semelhança do primeiro método baseado em distâncias simples.

O método de kernel funciona de modo muito parecido, mas usa diferentes funções para determinar a relação entre a distância e o peso espacial. O Geoda oferece cinco funções: a) uniforme; b) triangular; c) quadrática; d) quártica; e e) gaussiana. As fórmulas de cada função estão ilustradas na Figura 5.

- Uniform, $K(z) = 1/2$ for $|z| < 1$,
- Triangular, $K(z) = (1 - |z|)$ for $|z| < 1$,
- Quadratic or Epanechnikov, $K(z) = (3/4)(1 - z^2)$ for $|z| < 1$,⁸⁹
- Quartic, $K(z) = (15/16)(1 - z^2)^2$ for $|z| < 1$, and
- Gaussian. $K(z) = (2\pi)^{(-1/2)} \exp(-z^2/2)$.⁹⁰

Figura 5. Cinco funções de kernel suportadas pelo Geoda. Fonte: (Anselin, 2023)

Nessas fórmulas, o Z é a relação entre a distância entre as duas unidades espaciais (representada, por exemplo, pela distância entre os dois centróides de setores censitários) e o raio (*threshold / bandwidth*) adotado:

$$Z = \frac{d_{i,j}}{h_i}$$

Onde:

$d_{i,j}$ = distância entre as zonas i e j .

h_i = raio de análise adotado (*threshold / bandwidth*.)

Quando a distância entre as unidades espaciais for igual ao raio de análise (*threshold / bandwidth*), Z será igual a 1 e o resultado da função sempre será zero, ou seja, ela vai diminuindo até chegar a zero no raio arbitrado. Isso vale para todos os tipos de função de kernel. A partir do raio, nada mais conta como vizinho.

Anselin (2023) adverte que a escolha de qual função de kernel adotar é crítica e, portanto, deve ser feita com cuidado. Entretanto, existem poucas indicações sobre como realizar essa escolha. Além disso, o autor também argumenta que a escolha do raio de análise (*threshold / bandwidth*) é mais importante, de acordo com a literatura.

Em breve pretendemos publicar um estudo que contribui para esclarecer diversos aspectos das escolhas relativas à construção da matriz de vizinhança e pesos espaciais, incluindo a escolha da função de kernel a ser adotada.

Defasagem espacial ou efeitos de vizinhança

A defasagem espacial (*spatial lag*, em inglês) refere-se ao comportamento de uma variável na vizinhança de uma unidade espacial (Rey et al., 2023). Sua fórmula é (Anselin, 2023):

$$[W_y]_i = \sum_{j=1}^n w_{ij} \cdot y_j = w_{i1}y_1 + w_{i2}y_2 + \dots + w_{in}y_n$$

Onde:

- $[W_y]_i$ = Valor da defasagem espacial para a variável y na unidade espacial i ;
- w_{ij} = peso espacial correspondente à relação entre as unidades espaciais i e j . Neste caso, como estamos calculando os valores apenas para i , na prática os pesos considerados serão apenas aqueles relativos aos seus vizinhos, isto é, que são diferentes de zero.
- y_j = valor da variável y na unidade espacial j .

Quando a matriz não é padronizada por linhas, a defasagem espacial será equivalente à soma dos valores dos vizinhos multiplicados por 1, se a matriz for binária (Rey et al., 2023), ou pelo peso específico, se não for.

Se a matriz for padronizada por linhas, ela equivale à média dos valores de uma variável de interesse nas zonas vizinhas à zona que está sendo considerada (Rey et al., 2023). Portanto, para a célula 1 na Figura 3, a defasagem espacial seria a média (neste caso, simples) dos valores da variável de interesse nas células 2, 4 e 5, ou seja, a soma dos valores dessas células multiplicados por 0,333:

$$W_{y1} = 0.7 + 0,333 \cdot 6 + 0.5 + 0,333 \cdot 1 + 0,333 \cdot 2 + 0.5 + 0.9 + 0.9 + 0.2 = 3$$

A fórmula soma as multiplicações dos valores de todas as células do sistema pelos seus respectivos pesos na matriz. Quando esses pesos são zero, esses fatores se anulam e não interferem no cálculo, significando que as células não são consideradas vizinhas à célula 1.

Essa versão da defasagem espacial como a média dos vizinhos é a que é usada no cálculo da autocorrelação espacial (Rey et al., 2023). Como veremos mais adiante, esta compara o valor

da variável de interesse em uma unidade espacial com a média (ponderada ou não) de seus vizinhos.

Sobre a nomenclatura

A nomenclatura “defasagem espacial”, ou mesmo o termo correspondente em inglês (*spatial lag*), talvez não sejam os mais intuitivos e, por isso, geram alguma dificuldade extra para a sua compreensão. Isso acontece, provavelmente, porque o termo foi adaptado de análises temporais, em que o estado prévio de uma variável (por exemplo, o salário no ano anterior) era considerado como um possível fator relevante para explicar seu estado atual (por exemplo, o salário atual). Nesse caso, “*lag*,” que se refere a um intervalo de tempo entre dois acontecimentos, faz todo o sentido. No entanto, ao transpor essa lógica para as análises espaciais, o termo “*spatial lag*” acaba gerando uma confusão desnecessária. No entanto, pelo fato de o termo já estar consolidado nos trabalhos de língua portuguesa,² optamos por mantê-lo neste trabalho.

O Índice de Moran global

O índice de Moran é, provavelmente, a medida de autocorrelação espacial mais utilizada. Ele foi proposto originalmente por Patrick Alfred Pierce Moran (1950) como um índice global, isto é, que resulta em um único score para a cidade ou o sistema urbano como um todo. Mais tarde, Anselin (1995) propôs sua versão local, como veremos mais adiante.

O índice é uma medida de correlação semelhante à utilizada em análises estatísticas não espaciais. As principais diferenças são as mesmas já delineadas na Introdução a respeito da autocorrelação espacial em geral:

- O índice não trata (usualmente) de duas variáveis diferentes, como no caso da correlação tradicional, e sim de uma variável (por exemplo, renda) em cada unidade espacial e a mesma variável nas unidades espaciais vizinhas (por exemplo, a renda dos setores censitários vizinhos.) Daí a denominação de **autocorrelação**.
- A covariância entre os dois valores é ponderada pela proximidade espacial, ao contrário da correlação tradicional, em que todos os pares de valores são considerados indistintamente. Na autocorrelação espacial, são considerados apenas os pares de

² Conforme atestado, por exemplo, por uma busca por “defasagem espacial” no site da Scielo: <https://search.scielo.org/>

valores entendidos como vizinhos e, dentre estes, dependendo do modo como a matriz de vizinhança e pesos espaciais foi criada, é possível dar maior peso aos vizinhos mais próximos e menor peso aos vizinhos mais distantes, como já vimos nas seções anteriores.

Seus valores devem ser interpretados da seguinte maneira (ver Figura 2):

- Valores próximos a -1 indicam que há muitos contrastes entre os valores dos setores e os valores da mesma variável nos setores vizinhos / próximos.
- Quanto maior o índice (aproximando-se de 1), maior é a concentração de valores semelhantes (por exemplo, setores censitários de alta renda próximos a outros setores de alta renda, e setores de baixa renda próximos a outros setores de baixa renda).
- Valores próximos a zero indicam que não há um padrão de concentração ou de contraste, correspondendo a uma distribuição mais aleatória dos setores dos diferentes estratos de renda.

A fórmula do Índice de Moran Global e sua lógica de funcionamento

A fórmula do Índice de Moran é:

$$I = \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} z_i \cdot z_j / S_0}{\sum_i z_i^2 / n}$$

Figura 6. Fórmula da autocorrelação espacial global segundo o índice de Moran, com partes componentes destacadas. Fonte: elaborada pelos autores.

Onde:

- $z_i = x_i - \bar{x}$, ou seja, o quanto o valor da variável na unidade espacial i é diferente da média da variável.
 - x_i = valor de cada observação da variável x na unidade espacial i ;
 - \bar{x} = média das observações da variável x em todas as unidades espaciais;
- $z_j = x_j - \bar{x}$, idem para a unidade espacial j .

- x_j = valor de cada observação da variável x na unidade espacial j ;
- w_{ij} = peso espacial entre as unidades espaciais i e j . Nessa matriz, conforme explicado anteriormente, o peso é igual a 0 se as unidades não são consideradas vizinhas e é diferente de 0 se forem consideradas vizinhas.
- S_0 = soma de todos os pesos contidos na matriz w de pesos espaciais. Quando a matriz é normalizada por linhas, o S_0 é igual a n .
- n = quantidade total de unidades espaciais.

A estrutura geral da fórmula é a seguinte:

- O numerador é composto pela covariância entre a diferença da variável x em cada zona e a média (ponderada ou não) de todas as zonas (z) e a mesma medida para seus vizinhos (em verde), ponderada pela matriz de pesos (em azul).
- O denominador consiste na variância de z , isto é, a diferença entre a variável x e a média do todo elevada ao quadrado (em laranja).
- A divisão da covariância pela variância corresponde à correlação tradicional (não espacial), com a diferença de que, nesta última, é a associação entre duas variáveis diferentes que está sendo estimada, enquanto na autocorrelação isso é feito para a mesma variável em uma zona e nas suas vizinhas. Portanto, a fórmula da autocorrelação espacial se difere fundamentalmente por ter a covariância multiplicada pelos pesos da matriz de vizinhança e pesos espaciais.

Decompondo a fórmula e analisando mais detidamente seus componentes, o termo $w_{ij}z_i \cdot z_j$ captura o quanto os valores de uma determinada variável em duas unidades espaciais i e j desviam da média geral dessa variável, sendo esses valores ponderados (multiplicados) pelo peso espacial w_{ij} (distância ou proximidade, indicada na matriz de vizinhança e pesos espaciais) entre as duas. O fato de estarem no numerador indica que, quanto mais essas duas zonas se desviarem da média, e quanto mais próximas espacialmente estiverem entre si, maior será a contribuição para o índice I . Se ambas desviarem para cima (z positivo) ou para baixo (z negativo), ou seja, possuírem valores parecidos, o valor será positivo e isso aumentará o índice. Se um z for positivo e o outro negativo, isso significa que as áreas são diferentes, o que resultará em um valor negativo para essa parte da expressão, diminuindo o I .

Quando é dividido pelo número de observações (S_0), esse numerador equivale à fórmula da covariância. Ela indica a direção geral da associação entre duas variáveis: positiva, se quando uma variável aumenta a outra também aumenta e se uma diminui a outra também diminui; ou

negativa, se quando uma aumenta a outra diminui, e vice-versa. Entretanto, a covariância não permite comparar magnitudes de valores entre si, porque não é normalizada e, por isso, depende das unidades de medida adotadas.³

Para cada i na primeira somatória, calculamos a somatória $\sum_j w_{ij} z_i \cdot z_j$. O i permanece fixo, enquanto os j são percorridos e calculados, resultando em uma soma para cada i . Essa soma representa a covariância do valor de z em i e do valor de z nos vizinhos de i , isto é, nas unidades espaciais j que não possuem w_{ij} igual a 0. Essa soma pode considerar todos os w_{ij} diferentes de 0 como sendo 1 ou então atribuir pesos diferenciados a eles, de acordo com sua maior proximidade ou distância, conforme já explicado anteriormente.

Portanto, cada somatória $\sum_j w_{ij} z_i \cdot z_j$ vai calcular a covariância de uma unidade espacial i com seus vizinhos. Depois, \sum_i soma todas essas covariâncias para chegar a um valor global que considera todas as unidades espaciais.

Entretanto, como comentado acima, as magnitudes dos valores de covariância não podem ser interpretadas com clareza. Apenas seu sinal positivo ou negativo possui uma interpretação clara. Para corrigir isso, o denominador é usado para normalizar os resultados, dividindo a covariância total pelas variâncias individuais dos valores. No caso da correlação tradicional, em que duas variáveis são comparadas, esse denominador inclui as variâncias das duas variáveis. Aqui, como estamos analisando uma única variável, usamos o quadrado da sua variância (z_i^2).

Uma última observação diz respeito a S_0 e n , que dividem, respectivamente, o numerador e o denominador. Conforme explicado acima, S_0 é a soma de todos os pesos da matriz. Como a ponderação é feita por ele, depois é necessário dividir pela soma total para chegar à covariância. O mesmo vale para o n no denominador aplicado à variância, que, nesse caso, representa a quantidade de unidades espaciais que está sendo considerada. Em suma, no cálculo tradicional da correlação, tanto a covariância quanto a variância são divididas pelo tamanho da amostra ou população, mas, no caso da autocorrelação espacial, que pondera a covariância pelos pesos, a divisão é feita pela soma de todos os pesos (S_0) e a variância pela quantidade de unidades espaciais (n).

³ Por exemplo: se uma medida estiver em metros, sua variância será 1.000.000 de vezes maior do que se ela estiver em quilômetros, já que os valores serão elevados ao quadrado e cada quilômetro equivale a 1.000 metros.

Na correlação tradicional, esses dois valores são iguais e, portanto, se anulam. Por isso, a fórmula não mostra o numerador e o denominador sendo divididos por n . Na autocorrelação espacial isso também acontece quando S_0 é igual a n , ou seja, quando a matriz de pesos é normalizada por linhas. Entretanto, como isso não é necessariamente sempre o caso, ambos os fatores são mantidos na equação, para garantir que esta funcionará adequadamente em qualquer caso.

Essa explicação sobre o S_0 e o n esclarece também por que não devemos rodar análises de autocorrelação espacial considerando setores que não possuem vizinhos. Os valores da variável x sendo analisada não serão considerados no numerador para esse setor, pois todos os pesos relativos a ele serão 0 (isto é, não possui nenhum vizinho.) Isso seria captado e normalizado pelo S_0 , que seria o resultado de todos os pesos da matriz de vizinhança, portanto incorporaria todos esses pesos iguais a 0. Por outro lado, esse valor de x seria considerado no denominador, que leva em conta apenas a variância total da variável para todos os setores, e divide essa variância ao quadrado por n . Aqui, haveria uma discrepância entre o S_0 e o n , ou seja, entre o conjunto de dados que foi utilizado no numerador e no denominador, distorcendo os resultados.

Além disso, zonas sem vizinhos teriam a média dos vizinhos igual a zero, já que todos os z seriam multiplicados por zero. Caso o valor do z da unidade espacial também seja zero, ou próximo disso (ou seja, o valor da variável x muito próximo à média geral,) isso nos levaria a acreditar que há uma semelhança entre o valor de z na unidade espacial e nos seus vizinhos, ou seja, autocorrelação espacial positiva. O inverso também vale: altos valores de z seriam interpretados como sendo muito diferentes de seus vizinhos, dando a entender que há autocorrelação negativa. Portanto, manter zonas sem vizinhos poderia distorcer os resultados tanto em uma direção quanto em outra e, por isso, deve ser evitado.

O gráfico de dispersão de Moran

Figura 7. Gráfico de dispersão de Moran. Fonte: Anselin (2023).

A Figura 7 mostra essa lógica representada de forma gráfica. A média dos valores considerados na análise está representada pelas duas linhas (horizontal e vertical) que dividem a área principal do gráfico em quatro quadrantes (lembrando que se referem ao mesmo valor, isto é, à média da variável de interesse no conjunto das zonas, ou \bar{x} na explicação dos termos da equação de Moran global). Cada ponto representa uma zona, e sua localização é dada pela intersecção entre o valor da variável de interesse na zona (eixo x) e o valor da variável nos seus vizinhos (ou seja, a defasagem espacial; eixo y).

Os pontos que se encontram nos quadrantes superior direito e inferior esquerdo correspondem àquelas em que ambos os valores estão acima ou abaixo da média, respectivamente. Ou seja, são zonas que contribuem com quantidades positivas para o índice de Moran, uma vez que seus valores são parecidos com os valores dos seus vizinhos. Os outros quadrantes contêm pontos em que um valor está acima e outro abaixo da média e, portanto, contribuem com valores negativos para o índice. Essas zonas são aquelas em que há contraste entre o valor da variável na zona e em seus vizinhos. Se houver um predomínio de pontos nos dois primeiros quadrantes, o índice final será positivo. Se o predomínio acontecer nos outros dois, o índice final será negativo. A magnitude do índice será proporcional a quão predominante um dos pares de quadrantes é sobre o outro par. Caso eles sejam praticamente equivalentes, o índice se aproxima de zero, indicando que não há autocorrelação espacial.

Determinando significância do índice de Moran

O índice de Moran faz uma estimativa do sinal e da magnitude da autocorrelação espacial de um sistema. No entanto, isso, por si só, não é suficiente para indicar se o score obtido é significativo ou não. Para entender o porquê disso, vale a pena entendermos dois aspectos sobre o índice: primeiro, que ele é contínuo, ou seja, pode assumir qualquer valor intermediário entre -1 e 1. Sendo assim, não há uma divisão clara entre ausência de correlação, correlação baixa e correlação alta.

Segundo, mesmo situações de aleatoriedade podem resultar em scores diferentes de zero. Imaginando que a distribuição de valores em um sistema espacial tenha sido completamente aleatória, é de se esperar que algumas zonas parecidas fiquem próximas entre si apenas como resultado do acaso, assim como zonas contrastantes. Por isso, a menos que essas situações se equilibrem perfeitamente (o que é extremamente improvável), o índice de Moran será um pouco negativo ou um pouco positivo, e não exatamente igual a zero.

Para resolver esse problema, que pode nos levar a interpretar mal os resultados do índice, utilizamos uma técnica que funciona da seguinte maneira (Anselin, 2020):

- a) Um determinado número de cenários é gerado aleatoriamente com os mesmos valores do sistema que está sendo analisado, ou seja, os valores da variável de interesse são distribuídos aleatoriamente nas zonas do sistema.
- b) O índice de Moran global para cada um desses cenários aleatórios é calculado.
- c) Um índice “p” é calculado estimando a probabilidade de que o score original (para o sistema “verdadeiro”) tenha sido obtido apenas por acaso. Isso é feito contando quantos *scores* dos cenários aleatórios são iguais ou maiores do que o *score* do cenário verdadeiro e, em seguida, dividindo esse valor pelo total de cenários (os aleatórios mais o original).

Então, por exemplo, supondo que 999 cenários aleatórios tenham sido criados e que nenhum valor dos respectivos índices de Moran tenha sido igual ou superior ao *score* original, teríamos:

$$p = \frac{1}{(999 + 1)} = 0,001$$

Apesar de ter uma lógica similar à do p-valor tradicional usado em análises estatísticas não espaciais, eles não devem ser confundidos. Anselin (2020) chama estes p-valores de “pseudo p-valor”, para diferenciá-los. No entanto, a interpretação é similar: quando o pseudo p-valor é

pequeno, podemos afirmar que a probabilidade de um valor dessa magnitude ter aparecido simplesmente como fruto do acaso é pequena e, portanto, temos motivos para rejeitar a hipótese nula de que não há autocorrelação espacial no sistema em análise para essa variável.

Local Indicator of Spatial Association (LISA)

A versão local do Índice de Moran é conhecida como LISA (*Local Indicator of Spatial Association*), apesar de, a rigor, essa ser uma denominação genérica aplicável a qualquer medida de autocorrelação espacial local, e não apenas à sua versão baseada no índice de Moran.

Sua fórmula é simples quando já entendemos a versão global. Ela representa a contribuição de cada unidade espacial para a somatória que resulta no índice global (Anselin, 2023):

$$I_i = \frac{\sum_j w_{ij} z_i \cdot z_j}{\sum_i z_i^2}$$

Onde:

- $z_i = x_i - \bar{x}$, ou seja, o quanto o valor da variável na unidade espacial i é diferente da média da variável.
 - x_i = valor de cada observação da variável x na unidade espacial i ;
 - \bar{x} = média das observações da variável x em todas as unidades espaciais;
- $z_j = x_j - \bar{x}$, idem para a unidade espacial j .
 - x_j = valor de cada observação da variável x na unidade espacial j ;
- w_{ij} = peso espacial entre as unidades espaciais i e j . Nessa matriz, conforme explicado anteriormente, o peso é igual a 0 se as unidades não são consideradas vizinhas e é diferente de 0 se forem consideradas vizinhas.

A única diferença é que a primeira somatória da versão global, $\sum_{i=1}^n \dots$, não é incluída. Isso acontece pelo que explicamos acima: o valor do índice I para a unidade espacial i corresponde apenas à somatória interna que considera as diferenças entre z_i e z_j para todos os vizinhos j de i . Somando todos os índices locais de cada i , temos essa somatória que foi excluída e, portanto, o índice global original de Moran.

No entanto, ao compararmos com a fórmula do índice global, notamos que os denominadores S_0 e n não constam da versão local. Em seu livro, assim como na documentação do Geoda, Anselin (2023) argumenta, como já explicamos anteriormente, que esses dois termos se

equivalem quando a matriz de pesos e vizinhança é padronizada por linhas (a soma de cada linha é igual a um, portanto a soma de todos os pesos seria igual ao número de linhas).

Entretanto, isso não é um requisito para o cálculo do LISA, apesar de, aparentemente, ser a maneira mais comum de fazê-lo. Anselin (1995) deixa explícito que a padronização não é necessária e sugere que ela é considerada na discussão da fórmula apenas para facilitar a interpretação. Portanto, caso a matriz não seja padronizada, a fórmula correta deveria levar em consideração tanto S_0 quanto o n , ficando:

$$I_i = \frac{\sum_j w_{ij} z_i \cdot z_j / S_0}{\sum_i z_i^2 / n}$$

Figura 8. Gráfico de dispersão de Moran. Em destaque estão as zonas que contribuem para o índice global de Moran por possuírem valores acima da média e vizinhos também acima da média. Fonte: adaptado de Anselin (2023).

A Figura 8 destaca as zonas que contribuem para o índice global de Moran por possuírem valores acima da média e vizinhos também acima da média. Os quadrantes correspondem, portanto, a quatro classes principais:

- High – High (HH): zonas com valores acima da média circundadas por vizinhos com, no geral, valores também acima da média.
- Low – Low (LL): zonas com valores abaixo da média circundadas por vizinhos com, no geral, valores também abaixo da média.
- Low – High (LH): zonas com valores abaixo da média circundadas por vizinhos com, no geral, valores acima da média.

- High – Low (HL): zonas com valores acima da média circundadas por vizinhos com, no geral, valores abaixo da média.

Entretanto, como veremos na seção seguinte, nem todos as zonas em cada quadrante podem ser consideradas casos significativos. Por isso, ainda é preciso um último passo antes de podermos interpretar adequadamente esses valores e classificações. Cabe notar, entretanto, que a classificação final feita pelo Geoda, bem como pelo PySal, considera apenas as unidades espaciais que obtiveram significância, ou seja, um subconjunto dos pontos que vemos na Figura 8. Os demais pontos, ainda que estejam necessariamente em um dos quatro quadrantes, são classificados como “*Not significant*.”

A questão da significância dos valores de LISA

Com os valores locais de I, sabemos o quanto cada zona contribui para o índice global e em que quadrante ela se encontra. Entretanto, da mesma forma que no caso do índice global, saber qual é essa contribuição não é suficiente para sabermos se ela é significativa, tampouco se a zona, de fato, faz parte de um agrupamento espacial de zonas semelhantes ou contrastantes.

Voltando a examinar o gráfico de dispersão do índice de Moran (Figura 7), vemos que alguns pontos (zonas) estão muito próximos à interseção que define os quadrantes, indicando que suas contribuições para o índice global são pequenas. Esses pontos estão um pouco acima ou um pouco abaixo das médias das zonas e dos “*spatial lags*.” Essas pequenas diferenças, entretanto, podem significar que pequenas variações façam com o que a zona caia em um ou outro quadrante, apenas por uma variação aleatória. Por exemplo, é possível que uma zona possua um valor muito pouco superior à média e esteja rodeada por outras zonas cuja média seja muito pouco inferior à média. Mesmo que sejam zonas muito semelhantes, o fato de a zona de referência estar acima da média e sua defasagem espacial estar abaixo já contribuiria para baixar o índice global. Nesse caso, poderíamos considerar que essa diferença é muito pequena, a ponto de ser desprezível e, portanto, que não devemos considerar essa zona como sendo um caso significativo de *High-Low*. Em outras palavras, apenas pelo fruto do acaso, é provável que várias zonas com valores semelhantes aos seus vizinhos apareçam espacialmente próximas, assim como zonas com valores distintos de seus vizinhos.

Vamos também que outros pontos (ou seja, zonas), ao contrário, estão distantes do centro dos quadrantes, indicando que possuem contribuições maiores ao índice global. Essas

contribuições podem ser consideradas significativas? Em que ponto deixam de ser esperadas em situações de aleatoriedade e passam a ser consideradas “fora do normal” ou significativas?

A solução para esse problema segue a mesma lógica do que foi feito para o índice global: uma série de cenários aleatórios é gerada e o valor obtido para o Moran local em cada zona é comparado com os valores obtidos nos cenários aleatórios. Um p-valor é gerado contando quantos scores dos cenários aleatórios são iguais ou maiores do que o score do cenário analisado e, em seguida, dividindo esse valor pelo total de cenários (os aleatórios mais o original).

A Figura 9 mostra, tanto no destaque no gráfico quanto no mapa à direita, as zonas consideradas significativas segundo esse procedimento, para o mesmo sistema mostrado na Figura 8. Vemos que nem todos os pontos podem ser considerados significativos: aqueles mais próximos ao centro dos quadrantes estão fora da área destacada em vermelho. Isso significa que, em um conjunto de cenários aleatórios, não é improvável que essas situações de semelhança ou contraste entre uma zona e seus vizinhos apareçam.

Figura 9. Gráfico de dispersão de Moran destacando as zonas que contribuem significativamente para o índice global de Moran por possuírem valores acima da média e vizinhos também acima da média (esq.). Mapa com as quatro classificações possíveis para o índice de Moran Local e as zonas cujo índice foi considerado não significativo. Fonte: (Anselin, 2023).

Considerações finais

A autocorrelação espacial permite medir o nível de concentração de lugares semelhantes entre si ou, alternativamente, o quanto locais diferentes estão próximos uns dos outros. Isso é útil em uma variedade de situações, mas, no nosso caso, a autocorrelação espacial nos ajuda a caracterizar e estudar a segregação socioespacial residencial. Independentemente da variável que represente a característica definindo a separação ou integração dos diferentes (renda, raça,

etc.), podemos identificar não apenas níveis gerais de concentração por cidades ou regiões, mas também quais locais internos contribuem mais ou menos para essas concentrações. Podemos, até mesmo, identificar quais áreas dentro de uma mesma cidade concentram os iguais e quais aproximam populações de perfis distintos.

No entanto, como todo modelo de análise e toda ferramenta estatística, isso está condicionado a simplificações necessárias para lidar, de alguma maneira, com a complexidade dos dados da “vida real.” No caso da autocorrelação espacial, essas simplificações incluem, mas não estão limitadas, à própria variável de interesse, ao formato das zonas, ao modo de determinação das distâncias entre elas e à construção da matriz de vizinhanças e pesos espaciais. Este trabalho teve como objetivo entender como a técnica funciona para nos permitir fazer essas simplificações de modo que estas prejudiquem o mínimo possível as análises realizadas e as conclusões tiradas a partir delas.

Mesmo assim, diversas dúvidas ainda permanecem. Por exemplo, qual seria a diferença e as consequências entre medir as distâncias entre zonas a partir dos seus centroides e usando distâncias euclidianas (em linha reta) versus adotando distâncias pela malha de ruas? Quais seriam os raios de análise (*threshold / bandwidth*) mais adequados para uma determinada análise? Como comentado na seção “Como determinar a vizinhança de uma unidade espacial?”, preocupações teóricas quanto aos raios mais adequados para estudar segregação residencial podem entrar em conflito com demandas operacionais em relação à necessidade de que todas as zonas tenham pelo menos um vizinho.

As respostas a essas perguntas dependem das especificidades de cada caso, mas isso não significa que não possamos realizar estudos mais gerais que nos forneçam insumos aplicáveis a diferentes situações. Nosso grupo está atualmente trabalhando em algumas dessas questões e esperamos, em breve, atualizar esta nota técnica para incluir referências a novas publicações sobre o assunto.

Recursos interessantes

- Aulas da Prof. Flávia da Fonseca Feitosa (UFABC):
 - [Autocorrelação espacial](#)
 - [Regressão espacial](#)
 - [Playlist completa](#)
- [Documentação Geoda](#)

- Livro digital: “[An Introduction to Spatial Data Science with GeoDa](#)” (citado como Anselin 2023 neste documento.)
- Livro digital: “[Geographic Data Science with Python](#)” (Sergio J. Rey, Dani Arribas-Bel e Levi J. Wolf)

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa produtividade em pesquisa concedida a Renato Saboya e à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) pela bolsa de Pós-Doutorado concedida a Geruza Kretzer.

Registro de modificações

Pretendemos que este documento seja atualizado sempre que necessário, seja para corrigir alguma imprecisão ou complementar alguma informação relevante. Por isso, vale a pena checar regularmente [o site do nosso grupo de pesquisa](#) ou diretamente [o endereço DOI da publicação](#) para verificar se há alguma versão mais atualizada. Abaixo, registramos as modificações feitas a cada versão, para fins de transparência e acompanhamento.

- 30-12-2024: Publicada a versão 1.0 da nota técnica.

Referências

Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association-LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>

Anselin, L. (2020). *Global Spatial Autocorrelation (1)*.
https://geodacenter.github.io/workbook/5a_global_auto/lab5a.html#fn1

Anselin, L. (2023). *An Introduction to Spatial Data Science with GeoDa*.
https://lanselin.github.io/introbook_vol1/

Duncan, O. D., & Duncan, B. (1955). A Methodological Analysis of Segregation Indexes. *American Sociological Review*, 20(2), 210–217. <https://doi.org/10.2307/2088328>

Feitosa, F. D. F., Lisboa, F. S., & Barros, J. (2023). Índices de Segregação Urbana: Sete Décadas de Avanços e Desafios. *Anales...*, 1–21.

Moran, P. A. P. (1950). Notes on Continuous Stochastic Phenomena. *Biometrika*, 37(1/2), 17. <https://doi.org/10.2307/2332142>

Rey, S. J., Arribas-Bel, D., & Wolf, L. J. (2023). *Geographic data science with Python* (Online and open edition freely available). <https://geographicdata.science/book/intro.html>

White, M. J. (1983). The Measurement of Spatial Segregation. *American Journal of Sociology*, 88(5), 1008–1018. <https://doi.org/10.1086/227768>